

DOI
УДК: 338.48

*Очилова М.
стажер-преподаватель
Международный Университет культурного наследия
и туризма «SILK ROAD»
Рустамов У.
докторант
Самаркандский государственный университет
имени Шарофа Рашидова*

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА НА ЮГЕ УЗБЕКИСТАНА

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются региональные аспекты медицинского туризма, одного из развивающихся секторов туризма, а также освещается история развития медицинского туризма, кроме того рассматриваются основные объекты медицинского туризма на юге Узбекистана, их специфические особенности и возможности развития.*

***Ключевые слова:** Медицинский туризм, туризм, курорт, солённая пещера, родниковая вода, водохранилище, лечебные воды, оздоровление, курорты, природные лечебные ресурсы.*

*Ochilova M.
intern-teacher
«SILK ROAD» International University of cultural
heritege and tourism
Rustamov U.
doctoral student
doctoral student of Samarkand State University
named after Sharof Rashidov*

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM IN THE SOUTH OF UZBEKISTAN

***Abstract.** This article describes the regional aspects of medical tourism, one of the developing branches of tourism, and the history of the development of medical tourism, as well as the main objects of medical tourism in Southern Uzbekistan, their characteristics and development opportunities.*

***Key words:** Medical tourism, tourism, recreation center, salt cave, spring water, reservoir, healing waters, treatment, resorts, natural healing resources.*

Узбекистан также играет значительную роль в мировом туризме, и на увеличение числа туристов, посещающих нашу страну, также влияют

гостеприимство, артистизм, уникальное мастерство и трудолюбие нашего народа. Однако из-за отсутствия рационального использования возможностей доля сектора в предоставлении услуг и экспорте значительно ниже среднего мирового показателя.

Согласно определениям медицинского туризма, данным американскими учеными М. Букманом и К. Букманом, существуют две отрасли экономической деятельности, объединяющие путешествия с целью улучшения здоровья, а также продажу услуг: медицина и туризм [3].

В последние годы, как и во многих других сферах, в нашей стране уделяется большое внимание оказанию медицинских услуг населению. Из 100 целей, определяющих развитие нашей страны, 10 целей, предусматривают развитие системы медицинских услуг населению в Узбекистане [1]. Поэтому для многих узбекистанцев и иностранцев существует достаточно возможностей совмещать лечение и отдых. В частности, этот аспект актуален в Южном Узбекистане. В частности, в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 23 сентября 2024 года №ПП-335 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию лечебно-оздоровительного туризма в Республике Узбекистан» [2] в нашей стране особое внимание уделяется полному и эффективному использованию потенциала лечебно-оздоровительного туризма, созданию кластеров лечебно-оздоровительного туризма и современных санаториев гостиничного типа, созданию системы дополнительной поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих данные виды деятельности, помимо Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской и Ташкентской областей, обоих регионов Южно-Узбекского экономического района, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.

Обычно туристы выбирают место отдыха по различным критериям: удобное географическое положение, наличие определенного вида услуг, транспортная доступность, условия размещения, выгодное соотношение цены и качества, уровень сервиса, чистый воздух, комфортный климат, красота природного ландшафта и т. д.

Южный Узбекистан богат природно-климатическими ресурсами, а факторами, развивающими лечебный туризм, являются соли, горячие источники, лечебные грязи, чистый воздух, различные лекарственные растения и т. д. Наряду с природными ресурсами выделяют и другие важные составляющие лечебного туризма. К ним относятся развитая инфраструктура, современные оздоровительные программы и методы лечения, квалифицированные кадры, которые могут развивать этот вид туризма.

Южный Узбекистан располагает собственными природно-рекреационными ресурсами с лечебно-оздоровительными факторами для качественной организации лечебно-оздоровительного туризма для туристов и комфортного отдыха туристов. В частности, в Шерабадском районе Сурхандарьинской области расположена соляная пещера, которая имеет 5 лечебных камер, отличающихся друг от друга температурой, влажностью,

давлением и микроклиматом. Стены пещеры уникально покрыты слоем соли от 1 см до 3 см, а у входа находится целебный источник с соевым раствором. Здесь могут поправить свое здоровье больные, страдающие бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Еще одно место, где можно подышать свежим воздухом — курорт Мираки, расположенный на высоте 1000 метров над уровнем моря в предгорьях Хисарских гор в Кашкадарьинской области, недалеко от рек Аксу и Карадарья и Хисаракского водохранилища.

Горные склоны в летние месяцы покрываются красочными растениями. Мед, собранный пчелами с этих растений, считается лекарством от 1000 различных заболеваний человеческого организма. [5]

В Сурхандарьинской области также есть целебные воды, которые могут лечить кожные заболевания, например, лечебный центр Ходжаипок в Алтынсайском районе области. Специалисты считают, что серосодержащая вода обладает способностью лечить кожные заболевания.

Еще одним лечебным учреждением региона является лечебный центр «Омонхона», расположенный в Байсунском районе. Вода источника «Омонхона» по своему составу и воздействию на организм человека является уникальной в Средней Азии. Основная основа лечения в бальнеологическом лечебном центре «Омонхона» — питье этой сульфидной минеральной воды и принятие ванн из нее. По словам специалистов, в родниковой воде, текущей с горы, содержится много полезных для организма элементов, таких как кремниевая кислота, железо, алюминий. С помощью этих полезных элементов организм человека растворяет камни, образовавшиеся в мочевыводящих путях и почках.

Некоторые районы южного региона нашей республики служат для восстановления здоровья населения своей прекрасной природой. Одним из таких мест является база отдыха «Сангардак», расположенная в ущелье Навруз Сараосийского района Сурхандарьинской области. База отдыха, которая возводится в уникальной горной среде, является идеальным местом для туристов, чтобы насладиться захватывающим видом на Гиссарские хребты, волнами реки Сангардак, уникальной природой, богатой кислородом, и восстановить свое здоровье.

Так, по данным источников Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, основным фактором его эффективного использования является формирование туристических объектов размещения и питания, транспортного обслуживания, а также сферы сервисного обслуживания в целом. В результате развития этих направлений необходимо провести следующие работы:

- Организация мероприятий, широко продвигающих потенциал медицинского туризма ведущих медицинских учреждений Южного Узбекистана в соседних странах и налаживание сотрудничества с субъектами предпринимательства в сфере туризма;

- проведение конференций государственными и частными медицинскими учреждениями региона;

Также определены необходимые задачи, такие как создание «гостеприимных услуг» и принятие мер по введению дополнительной (неэлектронной) въездной визы «Медицинская виза» в целях широкого привлечения иностранных туристов (пациентов и сопровождающих лиц) по направлению медицинского туризма. Это напрямую приведет к:

- Улучшится здоровье населения;
- За счет создания новых рабочих мест будет обеспечено занятостью население региона;
- Формируется туристическая инфраструктура и т.д.

В наше время общество не ограничено в выборе места отдыха, существует огромное количество различных вариантов по всему миру. Люди могут самостоятельно выбирать страну, город, размещение и набор дополнительных услуг, исходя из своих предпочтений и возможностей.

Использованные источники:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-335 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию лечебно-оздоровительного туризма в Республике Узбекистан» от 23 сентября 2024.
2. Bookman M. & Bookman K. *medical tourism in Developing Countries*. New York: Palgrave MacMillan, 2007.
3. T.J.Jumabayev, U.A.Rustamov. Janubiy O‘zbekistonda tibbiy turizmni rivojlantirish imkoniyatlari //Материал международного научно-практической конференции I-ЧАСТЬ Самарканд, 2023 год 12-13 мая, 255-259 стр.